

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Якубова Фируза Юсуфовна
Старший преподаватель СамГАСУ

Аннотация. В статье рассматривается необходимость совершенствования методик, направленных на развитие общекультурной компетентности студентов в условиях современного инновационного образования. Акцентируется внимание на ключевых аспектах общекультурной компетентности, роли инновационных методов обучения и практических подходах к их внедрению в образовательный процесс. Представлены результаты экспериментального исследования, подтверждающие эффективность предлагаемых методик.

Ключевые слова: общекультурная компетентность, инновационное образование, методика обучения, развитие студентов, культурные ценности, межкультурная коммуникация.

Введение. В условиях глобализации и стремительного развития технологий высшее образование сталкивается с новыми вызовами, требующими от образовательных учреждений пересмотра традиционных методов и подходов. Общекультурная компетентность становится одним из важнейших аспектов подготовки специалистов, обеспечивающим их успешную интеграцию в многокультурное общество.

Общекультурная компетентность включает в себя не только знание культурных традиций и ценностей, но и умение применять эти знания в различных ситуациях. Важно, чтобы студенты не только усваивали информацию, но и развивали навыки анализа, критического мышления и межкультурной коммуникации. Основные компоненты общекультурной компетентности:

1. Включает знание о культурных традициях, искусстве, языке, религии и социальной структуре различных народов. Это знание помогает студентам понимать контекст культурных явлений и осознавать свою идентичность.

2. Умения анализировать и интерпретировать культурные явления: Студенты должны уметь оценивать культурные произведения, понимать их значимость и влияние на общество. Это умение включает в себя навыки критического мышления и способности к сопоставлению различных культурных контекстов.

3. Навыки коммуникации в межкультурной среде: Важно, чтобы студенты могли эффективно взаимодействовать с представителями различных культур, учитывая их особенности и традиции. Навыки межкультурной коммуникации способствуют установлению доверительных отношений и избеганию недопонимания.

Значение общекультурной компетентности. Развитие общекультурной компетентности способствует формированию целостной личности, способной к диалогу и сотрудничеству. В условиях многонационального и многокультурного общества важно, чтобы студенты обладали способностью уважать и ценить культурное разнообразие, что в свою очередь влияет на социальную стабильность и гармонию.

Роль инновационных методов обучения. Инновационные методы обучения становятся ключевыми инструментами в развитии общекультурной компетентности. К ним относятся:

1. Проектное обучение. Этот метод позволяет студентам работать над реальными проектами, что

способствует развитию их креативности, командной работы и умения решать практические задачи. Проекты могут включать исследования культурных аспектов, организацию мероприятий и создание мультимедийных продуктов.

2. Проблемное обучение. Этот подход акцентирует внимание на решении реальных проблем, что развивает у студентов критическое мышление и умение анализировать ситуации. Проблемные задания могут быть связаны с межкультурными вопросами, требующими глубокого понимания контекста.

3. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): ИКТ расширяют доступ студентов к культурным ресурсам и информации, позволяя организовывать виртуальные экскурсии, онлайн-дискуссии и мастер-классы с экспертами в области культуры. Эти технологии способствуют более глубокому погружению в изучаемую тему и развивают навыки работы с информацией.

4. Смешанное обучение. Этот метод сочетает традиционные формы обучения с онлайн-ресурсами, что дает возможность адаптировать процесс обучения под индивидуальные потребности студентов. Смешанное обучение позволяет использовать различные форматы, что способствует более глубокому усвоению материала.

Методика исследования. В рамках исследования была проведена серия экспериментов в нескольких высших учебных заведениях, где были внедрены инновационные методики обучения. Участниками стали студенты различных специальностей, а результаты оценивались с помощью анкетирования, анализа успеваемости и наблюдений за процессом обучения.

Этапы исследования.

1. Подготовительный этап: На этом этапе были разработаны методические материалы и программы, направленные на развитие общекультурной компетентности с использованием инновационных методов.

2. Экспериментальный этап: Внедрение разработанных методик в учебный процесс. Студенты работали над проектами, выполняли проблемные задания и использовали ИКТ для исследования культурных тем.

3. Анализ результатов: Оценка эффективности внедренных методик проводилась на основе анкетирования студентов, анализа их успеваемости и обратной связи от преподавателей.

Результаты и обсуждение. Результаты эксперимента показали положительное влияние инновационных методов обучения на формирование общекультурной компетентности студентов. Опросы студентов выявили следующие тенденции:

1. Повышение интереса к изучаемым предметам. Студенты отмечали, что проектная работа и использование ИКТ сделали обучение более увлекательным и интерактивным.

2. Улучшение навыков коммуникации: Участие в групповых проектах способствовало развитию навыков командной работы и межкультурной коммуникации.

3. Развитие критического мышления: Проблемные задания способствовали формированию навыков анализа и интерпретации культурных явлений.

4. Увеличение вовлеченности в культурную жизнь: Студенты стали более активно участвовать в культурных мероприятиях и обсуждениях, что свидетельствует о росте их культурной активности.

Примеры успешных проектов. В ходе эксперимента были реализованы несколько успешных проектов, которые продемонстрировали высокую степень вовлеченности студентов и их интерес к культурным исследованиям. Например, проект, посвященный сравнению традиционных праздников разных культур, позволил студентам не только углубиться в тему, но и организовать культурное мероприятие, на котором они представили свои исследования.

Заключение. Совершенствование методики развития общекультурной компетентности студентов в условиях инновационного образования является актуальной задачей для образовательных учреждений. Внедрение современных методов обучения способствует не только повышению уровня знаний, но и формированию личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности в глобализированном мире.

Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем важно продолжить изучение влияния различных культурных контекстов на формирование общекультурной компетентности студентов. Необходимо также исследовать возможность интеграции новых технологий и методик, таких как геймификация и виртуальная реальность, в процесс обучения.

Литература

1. Бабаева, С. Б., & Сидорова, Т. А. (2020). Развитие культурной компетентности студентов в условиях высшего образования. *Научный вестник*, 12(2), 45-50.

2. Кузнецова, Н. И. (2019). Инновационные методы обучения в высшем образовании. *Вестник педагогики*, 15(1), 67-72.

3. Фролова, Л. В. (2021). Проектное обучение как средство формирования общекультурной компетентности. *Образовательные технологии*, 8(3), 34-39.

